

A UTILIZAÇÃO DE PROJEÇÕES NO ENSINO DE FÍSICA: UM BREVE RELATO SOBRE TRÊS EXPERIÊNCIAS VIVENCIADAS EM SALA DE AULA

Residentes

Elton David Lopes, CAA

Gustavo Lira do Nascimento, CAA

Luiz Fernando Alves de Melo, CAA

Preceptor

Manoel Felix Pessoa, Escola Técnica Estadual Célia de Souza Arraes de Alencar

Docente orientador

João Eduardo Fernandes Ramos, CAA

INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como proposta mostrar atividades realizadas na Escola Técnica Estadual Célia de Souza Arraes de Alencar, localizada em Bonito-PE, com o auxílio do Coordenador João Eduardo Ramos e do Preceptor Manoel Felix, ambos ligados ao projeto Residência Pedagógica. Procurando conectar a escola às tecnologias vigentes em nossa sociedade, para se ter ao longo das aulas atividades mais dinâmicas e que tragam uma melhor compreensão dos temas da Física. O trabalho foi focado em projeções em sala de aula. Isso porque, a escola dispõe de poucos equipamentos para experiências que possam ser realizados, e a grande maioria das aulas de lá são estritamente tradicionais, aulas essas, onde os alunos ficam limitados a repetição de anotações escritas no quadro.

Fazendo uso das projeções, foi possível trazer mais conteúdos para a sala de aula e tratar os temas com menos dureza, com isso, os alunos puderam vivenciar os fenômenos de forma visual, o que facilita a compreensão dos assuntos. Nessa metodologia, os alunos observam o assunto trabalhado com o auxílio de figuras, experiências virtuais, gráficos, entre outros o que ofereceu ao professor uma maior gama de possibilidades de facilitar o entendimento dos alunos, inclusive quando se trata de temas que são complexos e trazem uma certa dificuldade, como Energia, Dinâmica e Ondulatória; onde os fenômenos acontecem de forma microscópicas ou em altas velocidades. Para tornar o aprendizado concreto, os alunos necessitam de um esforço mental que muitas vezes eles não conseguem desenvolver e, assim, acabam complicando seu entendimento ao longo das aulas.

METODOLOGIA

Com o objetivo de melhor transpor os conteúdos supracitados da Física, utilizou-se como recursos as projeções em sala de aula. Essas projeções se deram da seguinte maneira: utilizou-se imagens e simulações projetadas, daquele respectivo conteúdo, antes de se explicar o próprio, para que, desta forma, pudesse-se trabalhar com as concepções espontâneas destes alunos, fazendo perguntas aos alunos sobre as simulações/imagens ou qualquer outro recurso projetado na sala de aula. Com isso, essas sequências didáticas

possibilitaram aulas do tipo expositiva e dialogada, onde, partindo das indagações ou afirmações dos alunos, conseguiu-se direcionar os mesmos para o que de fato define aquele conteúdo e possibilitando que o professor participasse da aula de forma mediadora, e não de forma autoritária e como o único detentor do conhecimento, que é como os alunos estão habituados em boa parte das disciplinas escolares.

Foram abordados três temas em três aulas distintas. Cada residente liderou uma dessas atividades e as aplicou em turmas diferentes da Escola. Abaixo, está elencado um resumo de cada atividade realizada, para que cada uma seja entendida de forma particular para, assim, dar base ao que foi proposto no tema central desse trabalho.

Atividade 1 – Interferência entre ondas

A princípio, perguntou-se aos alunos o que significava a palavra “interferir”, utilizando, desta forma, o conceito das concepções espontâneas. Em seguida, mostrou-se aos alunos dois casos de somas/superposições de ondas (Figura 1), e foi perguntado aos mesmos o que eles achavam que aconteceria quando fosse feito as somas destas duas ondas para cada caso. Logo após as discussões das respostas dadas por eles, definimos o que se trata a interferência e seus dois casos - construtiva e destrutiva.

Figura 1 – Interferência entre ondas em fase e em oposição de fase.

Fonte: <https://www.blog.ipv7.com.br/tecnica/interferencias-cabos-fibras-opticas/>

Atividade 2 – Trabalho e suas relações com o cotidiano

A segunda atividade foi sobre o assunto Trabalho. Por este tema envolver relações com outros temas, como, por exemplo, Energia e Força, sua importância é ainda mais destacável. Além disso, a atividade em questão foi desenvolvida com uma turma do 3º ano, com o objetivo de revisão para o ENEM. Por essa razão, os alunos já tinham estabelecido um primeiro contato com o assunto em questão, o que possibilitou um maior aprofundamento no nível de abordagem.

A atividade se decorreu da seguinte forma: no primeiro momento, foi apresentado aos alunos os slides com diversos tópicos, exemplos e perguntas sobre Trabalho. Isso aconteceu em torno de uma aula e meia, pois os levantamentos por parte dos alunos foram bastante interessantes e possibilitaram enriquecedoras discussões.

Logo após, foram-lhes apresentadas algumas questões para servir de avaliação e de obtenção de pontuação para a média da terceira unidade escolar. Na avaliação bimestral realizada pelos alunos (e que continha questões de outros assuntos), o desempenho dos alunos nas questões que envolveram conceitos sobre Trabalho ou conceitos adjacentes foi satisfatório. Com isso, pode-se concluir que o uso dessa metodologia foi pragmático e se adaptou muito bem ao cotidiano escolar, tendo em vista as dificuldades enfrentadas pelos residentes, como poucas aulas e a enorme quantidade de assuntos que os alunos têm que estudar.

Atividade 3 – Energia mecânica e suas transformações no dia a dia

A atividade aqui desenvolvida foi relacionada a Energia Mecânica e as transformações que temos de energia ao longo de um movimento. Foram trabalhadas conversões de energia potencial gravitacional em energia cinética, conceitos da conservação de energia

e outras relações que podemos ver neste conteúdo. Como este se tratou do primeiro encontro da turma com este tema, a ideia inicial foi mostrar as várias ocasiões cotidianas onde se pode encontrar estes fenômenos, trazendo, assim, a importância de se estudar este tema para além de resolver questões de vestibulares.

Logo após, através de uma simulação intitulada “Energia na pista de skate”, retirado do site *PHeT*, foi pedido que, ao analisar os movimentos do skatista durante um certo tempo, os alunos respondessem algumas questões para ter-se uma concepção relacionada as ideias que eles possuem acerca deste tema. Ao longo da aula, foram mostradas imagens e alguns conceitos na forma de slide, alguns recortados do livro texto que a turma usa, dando assim, continuidade a aula. Como forma de finalização, foi trabalhado em conjunto com a turma a questão de resolução de problemas, estes, advindos do livro texto e provas do ENEM.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Sobre a coleta de dados, não houve nenhuma coleta formal. Foi preferido manter a coleta de dados por meio de vivências obtidas pelos residentes e atribuir comentários qualitativos gerais para a turma em questão.

Na primeira atividade, a vantagem de trabalhar com as concepções espontâneas dos estudantes é que isso, de certa forma, garante-lhe uma aula expositiva dialogada automaticamente, pois, com as indagações feitas pelo residente com a respeito à palavra “interferir”, os alunos conseguiram pensar em uma analogia com relação ao significado puro da palavra. Eles disseram em sala que “*Interferir é quando alguém está na sua frente e não te deixa passar*”. Utilizaram como analogia a frase “*Uma folha/placa de metal quando colocada à frente de uma luz, esta luz não passa pela folha/placa e, portanto, a placa interferiu a luz*”.

Com esses relatos, foi possível notar que, analisando as concepções espontâneas dos alunos, eles só conseguiram relacionar a interferência como destrutiva, devido ao significado puro da palavra “interferir”. Mesmo com o uso destas analogias, além de ter sido possível trabalhar a interferência destrutiva, a interferência construtiva também foi trabalhada, pois, embora a palavra “interferir” tenha como sinônimo “atrapalhar”, na Física, a interferência pode ajudar/reforçar também.

Após esse estudo sobre interferência, pode-se definir formalmente a interferência, e o que acontece com as amplitudes das ondas quando acontecem as interferências. Além disso, os alunos sentiram curiosidade e fizeram perguntas a respeito das oscilações que não são constantes, que são as oscilações que se aproximam mais do nosso cotidiano - as oscilações amortecidas. Esse exemplo mostra que, embora o conteúdo fosse interferência sonora, foi possível fazer o link com outro conteúdo (Oscilações Amortecidas), devido ao fato de a aula ser trabalhada fortemente nas concepções espontâneas dos estudantes.

Na segunda atividade foi passado aos alunos algumas questões que envolviam o assunto. Além disso, as respostas e questões levantadas pelos alunos durante a explanação foram extremamente relevantes, pois agregou o conteúdo da aula às experiências vividas por eles em aulas dos anos anteriores e com experiências do cotidiano. Além disso o desempenho dos alunos na avaliação bimestral foi muito bom, particularmente, nas questões que envolviam conceitos sobre Trabalho e adjacentes. Por essas razões, pode-se concluir que além de facilitar o aprendizado dos alunos e mostrar como a Física está presente em suas vidas, na parte mais formal e burocrática do ensino, que é a avaliação, os alunos conseguiram desenvolver o assunto e expressar suas respostas de forma coerente com o que foi ensinado.

Na terceira atividade, foram criadas várias formas de analisar o entendimento dos alunos durante a unidade. Em um primeiro momento, foi feito com questões do próprio livro

texto, que foram feitas pelos alunos e corrigidas ainda durante a aula. Com esse exercício foi possível averiguar como eles reagem a situações problemas deste tipo, que, embora abordem um nível matemático menos complexo do que foi trabalhado nas unidades anteriores, os conceitos aqui são bem mais elaborados e exigem que eles reflitam um pouco mais para resolver as questões.

Em um segundo momento, a fim de analisar como são colocados os conceitos em determinadas situações, foi apresentado dois experimentos que envolviam o tema e foi pedido para que eles analisassem e colocassem suas observações e explicações sobre o que aconteceu. Ao final da unidade, os alunos fizeram a prova, nesta prova, que continha questões de todos os assuntos da unidade, foi possível analisar um pouco o nível de entendimento dos alunos. As notas foram muito boas e teve-se altos índices de aprovação, mostrando assim, que, embora os alunos tivessem tido uma quantidade muito grande de assuntos na unidade, foram capazes de entender o que foi proposto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como observado durante todo o período de residência, trabalhar com projeções traz diversos benefícios para a sala de aula. Durante esse período, vivenciou-se algumas experiências, onde foi possível testemunhar um melhor aprendizado por parte dos alunos quando eles tiveram aulas que fizeram uso de imagens e simulações, por meio de projeções.

Um ponto importante que deve ser mencionado é que, a partir de atividades como esta, pode-se trazer uma maior quantidade de temas para a sala. Para os terceiros anos, esta vantagem oferecida pelas projeções têm um efeito ainda maior. Isso porque, eles precisam ver assuntos novos que pertencem aos eixos temáticos contidos no terceiro ano, mas também devem revisar eixos passados, vivenciados nos anos anteriores. Isso é possibilitado, pois os alunos não perdem o tempo escrevendo, já que eles possuem o livro didático e podem consultá-lo a qualquer momento. Além disso, em uma sociedade como a nossa, onde a escrita não é mais exclusiva ao lápis, caneta e papel, é importante mostrar aos alunos que os assuntos podem sair da abstração da folha de papel ou do quadro branco e vir para o mundo digital. Porém, a importância da escrita convencional ainda existe e ela deve ser usada e estimulada aos alunos sempre que houver necessidade de antares os pontos mais relevantes e norteadores sobre o assunto trabalhado.

Além disso, a atividade onde se faz uso do recurso visual, traz a possibilidade de se mostrar de outra forma o mesmo conteúdo que é visto nos livros didáticos, mas de forma mais dinâmica, representativa e envolvente, fazendo com que os alunos tenham uma maior interação em sala e que exerçam uma postura diferente da que eles estão acostumados, tornando-os, também, protagonistas do seu próprio ensino.

REFERÊNCIAS

PHET – INTERACTIVE SIMULATIONS. Disponível em
:<https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulations/category/physics>. Acesso em
14/10/2019.